

SUN'IY INTELEKT YORDAMIDA CHET TILIDA O'QISH KO'NIKMASINI TAKOMILLASHTIRISH

Bo'ribayeva Sharofat Abduraxmanovna

Xalqaro Nordik Universiteti

Katta o'qituvchisi,

E-mail: b.sharofat@nordicuniversity.org

ORCID:0009-0000-3065-6607

Annotatsiya: Ushbu maqolada chet tili darslarida sun'iy intellekt (SI) vositalaridan foydalangan holda o'qish ko'nikmasini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Chet tilida o'qish ko'nikmasini takomillashtirishda matnlar asosiy vosita xisoblanib, ularni o'quv jarayoniga tatbiq qilishda SI platformalarining ahamiyati kattadir. Maqolada matnlarni o'quvchilar darajasiga moslashtirish va o'quv jarayonidagi didaktik samaradorligi haqida ham to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, o'qish ko'nikmasi, chet tilini o'qitish metodikasi, nutq faoliyati turlari.

Abstract: This article examines the issues of developing reading skills using artificial intelligence (AI) tools in foreign language classes. Texts serve as the primary tool for improving foreign language reading skills, and AI platforms play a crucial role in integrating them into the educational process. The article also discusses the adaptation of texts to students' proficiency levels and their didactic effectiveness in the educational process.

Keywords: Artificial intelligence, reading skills, foreign language teaching methodology, types of speech activities.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития навыков чтения на уроках иностранного языка с использованием инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Тексты выступают основным средством совершенствования навыков иноязычного чтения, и платформы ИИ играют важную роль в их интеграции в учебный процесс. В статье также обсуждаются вопросы адаптации текстов к уровню подготовки учащихся и их дидактическая эффективность в образовательном процессе.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, навыки чтения, методика преподавания иностранного языка, виды речевой деятельности.

Kirish. Zamonaviy globallashtirish va axborotlashuv davrida yoshlarimiz o'rtasida chet tillarni o'rganishga bo'lgan qiziqish tobora ortib bormoqda. Inson qanchalik ko'p xorijiy tilni bilsa, shunchalik unda ko'p imkoniyatlar eshigi ochilladi va kasbiy rivojlanishda ulkan zafarlarga erishishi tabiiy hol. Xalqimizda "Til bilgan el biladi" degan ajoyib bir naql bor. Haqiqatdan ham chet tilini bilish orqali inson boshqa millat tarixi, madaniyati, urf-odat va turmush tarzi bilan yaqindan tanishadi.

Barchamizga ma'lumki, chet tilini o'qitishda va o'rganishda barcha nutq faoliyati turlari muhim ahamiyatga egadir. Produktiv nutq faoliyati turi bo'lmish gapirish xorijiy tilni egallashda asosiy naqsad hisoblanib, uning amaliy o'zlashtirishda o'qish ko'nikmasi fundamental ahamiyatga ega. "Chet tili darslarida o'qish ko'nikmasini rivojlantirish asosiy maqsad sifatida qaralmaydi. Chet tili darsida o'qish, avvalo, o'quvchilarni chet tildagi matnlarda mavjud bo'lgan ma'lumotlarga bo'lgan ehtiyojlarini mustaqil ravishda qondirishga qaratiladi." [1] O'qish orqali talaba nafaqat axborot qabul qiladi, balki tildagi leksik-grammatik qonuniyatlarni hamda o'lkashunoslikka oid bilimlarga ega bo'ladi.

So'nggi yillarda ta'lim tizimiga sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari kirib kelishi chet tili didaktikasida, xususan, o'qish kompetensiyasini shakllantirishda mutlaqo yangi qirralarni ochib bermoqda. „Raqamli transformatsiya davrida ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish va o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'limni ta'minlash eng muhim vazifalardan biriga aylanmoqda." [2] Shu bois sun'iy intellektni ta'lim jarayoniga ko'proq jalb qilish maqsadga muvofiqdir.

Asosiy qism. O‘qish retseptiv nutq faoliyati turi sifatida chet tilini o‘qitishda muhim ahamiyatga egadir. „O‘qish deganda harfiy belgilarda ifodalangan nutqiy axborotni idrok etish va uni mazmunini payqash jarayoni tushuniladi.” [3] „Barcha neyrolog olimlari ta’kidlaganidek, o‘qish inson miyasining axborotni qayta ishlash borasidagi eng yuqori darajadagi faoliyatlaridan biridir. Shunga ko‘ra o‘qish juda murakkab jarayon hisoblanadi, chunki unda turli xil jarayonlar ulkan tezlikda bir vaqtning o‘zida amalga oshadi.” [4] Chet tilida o‘qish ko‘nikmasini takomillashtirishda matnlar asosiy vosita xisoblanadi. Matnlar ustida ishlash esa o‘quv jarayonida juda muhim bo‘lib, ba’zan talabalarga qiyinchilik tuq‘diradi. Bu ko‘pincha guruhdagi talabalarining bilim darajasidagi tafovutning kattaligi bilan belgilanadi. Sun‘iy intellekt vositalari (masalan, ChatGPT, Claude, DeepL va turli AI–asosidagi matn generatorlari) yordamida o‘qituvchi bitta autentik matnni turli qiyinchilik darajalariga tezkorlik bilan moslashtirishi mumkin.

SI yordamida matnning asosiy ma’nosini va g‘oyasini saqlagan holda, uning leksikasi yoki grammatik strukturasi ma’lum bir darajada soddalashtiradi yoki murakkablashtiradi. Natijada, o‘zlashtirishi past talabalar moslashtirilgan matn orqali mavzuni tushunishga erishsa, iqtidorli talabalar murakkablashtirilgan, matn ustida ishlash orqali o‘z bilimlarini yanada boyitadilar.

SI asosida ishlovchi o‘quv platformalari va chatbotlar talaba uchun juda katta qulaylik yaratadi. Talaba o‘zi tushunmagan so‘z, ibora yoki grammatik strukturani SI botidan so‘rashi va qisqa muddat ichida olingan javoblar bilan o‘z bilimini bo‘yitishi mumkin.

Metodik nuqtai nazardan, o‘qish jarayoni uch bosqichda amalga oshiriladi: o‘qishdan oldingi, o‘qish vaqtidagi va o‘qishdan keyingi bosqichlar. Sun‘iy

intellekt yordamida har uchala bosqich uchun ham interaktiv topshiriqlarni generatsiya qilish imkonizati mavjud

1. O‘qishdan oldingi bosqich: SI tizimlari yordamida matn tarkibidagi asosiy tushunchalar va murakkab leksik birliklar ajratib olinib, vizual (rasmlar), izohli glossariylar yoki "Aqliy hujum" (Brainstorming) uchun tayanch so‘zlar ro‘yxatini shakllantirish mumkin.

2. O‘qish vaqtidagi bosqich: SI yordamida matnni qismlarga bo‘lish, har bir abzas uchun sarlavha topish topshiriqlari avtomatlashtiriladi. Shuningdek, talaba matnni o‘qish jarayonida real vaqt rejimida tarjimon botlardan yordamchi vosita sifatida foydalanishi mumkin.

3. O‘qishdan keyingi bosqich: O‘qituvchi SI dan matn mazmuniga oid To‘g‘ri/Noto‘g‘ri savollari, Multiple Choice (Ko‘p tanlovli) testlar va ochiq savollar tuzishni so‘rashi mumkin. Qolaversa, SI qisqa mazmun yozish topshirig‘ida talabaning yozgan matnini tekshirib, darhol qayta aloqa (Feedback) bera oladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, sun‘iy intellekt vositalari chet tilida o‘qish ko‘nikmasini rivojlantirishda an‘anaviy metodikani inkor etmaydi, aksincha, uni boyituvchi va to‘ldiruvchi kuchli didaktik vosita hisoblanadi. SI o‘qituvchining tayyorgarlik uchun sarflaydigan vaqtini sezilarli darajada tejaydi hamda talabaning individual ehtiyojlari va qobiliyatlariga moslashtirilgan o‘quv materiallar yaratishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Westhoff G.. Fertigkeit Lesen. München: Langenscheidt.Goethe–Institut. 1997. S.7
2. **Jumaboyeva G., Maxmudova D.** Sun‘iy intellektning ta‘lim jarayoniga ta‘siri: *Obrazovanie, nauka i innovatsion ideyalar v mire* jurnali. – 2025.222–223 б.
3. Жалолов Ж. Чет тили ўқитиш методикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996. – 218 б.

4. So lernen Kinder erfolgreich Deutsch. Hg. vom Goethe–Institut. – Berlin:Erich Schmidt Verlag, 2016. S.32